

UDK: 612.24

SHOFIRKON TUMANIDA JOYLASHGAN NASOS STANSIYALAR TASNIFI

Idiyev Hamidjon¹

Homidova Dilorom¹

¹“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotatsiya: Ushbu ishda Shofirkon tumanida joylashgan nasos stansiyalarni joylashgan o‘rni va ularning qisqacha tasnifi berilgan bo‘lib, ularning texnik holati o‘rganilgan va shu bilan birgalikda ko‘pchilik hududiy nasos stansiyalarida yo‘l qo‘yilayotgan kamchiliklar Qoratepa nasos stansiyasi misolida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Nasos, nasos stansiyasi, kanal, panjara, avankamera, zadvishka, zovur, hudud.

Абстрактный: В данной работе дано расположение насосных станций, расположенных в Шофирконском районе, и их краткая классификация, изучено их техническое состояние, а также на примере Каратепинской насосной станции рассмотрены недостатки большинства районных насосных станций. станция.развитая.

Ключевые слова: Насос, насосная станция, канал, забор, авангард, задвишка, ров, площадка.

Abstract: This paper gives the location of pumping stations located in the Shofirkon district and their brief classification, studies their technical condition, and also, using the example of the Karatepa pumping station, examines the shortcomings of most district pumping stations. station.developed.

Keywords: Pump, pumping station, canal, fence, avant-garde, valve, ditch, platform.

Kirish: Bugungi kunda dunyoda ro‘y berib turgan global muammolar bizda ham kuzatilmoqda. Hozirgi davrda XXI asrning o‘ta global muammolaridan biri bu suv resurslarining o‘ta tanqisligidir. 1960-2020 yillarda ichimlik suvi iste‘moli sayyoramizda 8 marta oshdi. Suv – o‘ta cheklangan resurs bo‘lib, uning manbalarini egallash planetadagi keskinliklar va mojaroli (konflikt) vaziyatlarning sabablaridan biriga aylanmoqda. Xalqaro Irrigatsiya va Drenaj komissiyasining ma‘lumotlariga ko‘ra jahon qishloq xo‘jaligi yiliga 2,8 ming km³ chuchuk suv ishlatadi. Bu jahon bo‘yicha chuchuk suv iste‘molining 70% ini, yoki jahon sanoati ishlatadigan suvdan 7 marta ko‘pdir. Bu suvning deyarli hammasi ekinlarni sug‘orishga ishlatiladi. Shunday murakkab davrda nasos stansiyalarini o‘rganib, ularning texnik nosozliklarini o‘z joyida bartaraf etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shofirkon tumanida aholini yetarli suv bilan ta‘minlash uchun jami 4 ta nasos stansiyalar joylashgan bo‘lib, bular Chitkaron, Do‘rmen, Xaydarabot, Qoratepa nasos stansiyalaridir. Ular 2013-2019 yillar oralig‘ida ishga tushgan va bugungi kunga kelib, jami 1978,2 ga maydonni 2022-yil hisobiga ko‘ra 54845,7 ming m³ suv bilan ta‘minlagan.

“Chitkaron” nasos stansiyasi Shofirkon tumanida joylashgan bo‘lib, 2017 yilda ishga tushgan. Suvni Shimoliy Buxoro zovurdan oladi va 2022 yilda biriktirilgan 334.6 ga yerni sug‘orish uchun yillik 9232.3 ming m³ suvni yetkazib bergan.

Hududda bir qator qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtiruvchi xo‘jalik yurituvchi sub’etlar faoliyat olib boradi. Jumladan, Juma Ali Jalol 90 ga, Shaxboz Shamshod 48 ga, Yodgor Qosim dalasi 34.3 ga, Aripov Nodirjon dalasi 45, Mirishkor Omad Baraka 41.3 ga, Tomarqa va voshqalar 76 ga maydonni egallagan. Yillik limit 16641.6 ming m³ qilib belgilangan bo‘lib, 2020 yilda 12681.5 ming m³, 2021 yilda 14782.3 ming m³, 2022 yilda 16981.2 ming m³ suv yetkazib berilgan.

“Chitkaron” nasos stansiyasi iste‘molchilari

T/R	Iste‘molchilar	Birik-tirilgan maydon (ga)	Yillik limit (ming m ³)	Shundan: 2022 yil sarflangan suv miqdori (ming m ³)
1	" Juma Ali Jalol " f/x	90	2442.9	2467.9
2	" Shaxboz Shamshod " f/x	48	1302.9	1327.9
3	" Yodgor Qosim dalasi " f/x	34.3	931.0	956.0
4	" Aripov Nodirjon dalasi " f/x	45	1221.5	1246.5
5	" Mirishkor Omad Baraka " f/x	41.3	1121.0	1146.0
6	"Tomarqa va voshqalar"	76	2062.9	2087.9
6	Jami:	334.6	9082.3	9232.3

“Do‘rmen” nasos stansiyasi Shofirkon tumanida joylashgan bo‘lib, 2014 yilda ishga tushgan. Suvni Shimoliy Buxoro zovurdan oladi va 2022 yilda biriktirilgan 695.8 ga yerni sug‘orish uchun yillik 19161.6 ming m³ suvni yetkazib bergan.

Hududda bir qator qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtiruvchi xo‘jalik yurituvchi sub’etlar faoliyat olib boradi. Jumladan, Ilyos O‘g‘li Asadbek 64 ga, Shoxi guli Moxi 57 ga, Muqaddas 2018 49.2 ga, Shibirg‘on Marvaridi 57 ga, Mangu Shibirg‘on 44.1 ga, Shoxjaxon Maqsudo‘g‘li 73.6, Laziza Alisher Tongi 51 ga, Amir Jalol 29 ga, Aminjon Muattar 40.2 ga, Jabboroy Baxodir 52.7 ga, Tomarqa va boshqalar 178 ga maydonni egallagan. Yillik limit 16641.6 ming m³ qilib belgilangan bo‘lib, 2020 yilda 12681.5 ming m³, 2021 yilda 14782.3 ming m³, 2022 yilda 16981.2 ming m³ suv yetkazib berilgan.

“Do‘rmen” nasos stansiyasi iste‘molchilari

T/R	Iste‘molchilar	Birik-tirilgan maydon (ga)	Yillik limit (ming m ³)	Shundan: 2022 yil sarflangan suv miqdori (ming m ³)
1	" Ilyos O‘g‘li Asadbek " f/x	64	1737,2	1762,2
2	" Shoxi guli Moxi " f/x	57	1547,2	1572,2
3	" Muqaddas 2018 " f/x	49.2	1335,5	1360,5

4	" Shibirg'on Marvaridi " f/x	57	1547,2	1572,2
5	" Mangu Shibirg'on " f/x	44.1	1197,0	1222,0
6	" Shoxjaxon Maqsudo'g'li " f/x	73.6	1997,8	2022,8
7	" Laziza Alisher Tongi " f/x	51	1384,3	1409,3
8	" Amir Jalol " f/x	29	787,2	812,2
9	" Aminjon Muattar " f/x	40.2	1091,2	1116,2
10	" Jabboroy Baxodir " f/x	52.7	1430,5	1455,5
11	" Tomarqa va boshqalar "	178	4831,6	4856,6
11	Jami:	695.8	18886.6	19161.6

“Xaydarabot” nasos stansiyasi Shofirkon tumanida joylashgan bo‘lib, 2013 yilda ishga tushgan. Suvni Shimoliy Shofirkon zovurdan oladi va 2022 yilda biriktirilgan 686.8 ga yerni sug‘orish uchun yillik 19242.3 ming m³ suvni yetkazib bergan.

Hududda bir qator qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtiruvchi xo‘jalik yurituvchi subyetlar faoliyat olib boradi. Jumladan, Umed Bobojon 33 ga, Shaxriyor Mirzo 25 ga, Akmal Barchinoy 33.6, Parizoda Orzu 18.2, Qiyomiddin Saloxiddin 20.6, Shavkat 48 ga, Erkin Qaratepa 40 ga, Yuqori Chuqurak 19.2 ga, Nur 2001 43.2 ga, Rashid Muxammad 28 ga, Olimjon Oq Oltin 15 ga, Islomobod 20 ga, Azim Qaxrqmon 25, Donish Ruzmat 20 ga, Tillo Akbar 26 ga, Nodira Nurali 26 ga, Raximzoda 39, Afzal Giyos 22 ga, Diyor Do‘st 33 ga, Xalimtosh Istam dalasi 40 ga, Shofirkon Po‘lot Bayoz 15 ga, Muxammad Axmad 25 ga, Tutzor 22.5 ga, Tomarqa va boshqalar 49.5 ga maydonni egallagan. Yillik limit 16641.6 ming m³ qilib belgilangan bo‘lib, 2020 yilda 12681.5 ming m³, 2021 yilda 14782.3 ming m³, 2022 yilda 16981.2 ming m³ suv yetkazib berilgan.

“Xaydarabot” nasos stansiyasi iste’molchilari

T/R	Iste’molchilar	Birik-tirilgan maydon (ga)	Yillik limit (ming m ³)	Shundan: 2022 yil sarflangan suv miqdori (ming m ³)
1	" Umed Bobojon " f/x	33	895,7	920,7
2	" Shaxriyor Mirzo " f/x	25	678,6	703,6
3	" Akmal Barchinoy " f/x	33,6	912,0	937,0
4	" Parizoda Orzu " f/x	18,2	494,0	519,0
5	" Kiyomiddin Saloxiddin " f/x	20,6	559,2	584,2
6	" Shavkat " f/x	48	1302,9	1327,9
7	" Erkin K,aratepa " f/x	40	1085,8	1110,8
8	" Yukori Chuk,urak " f/x	19,2	521,2	546,2
9	" Nur 2001 " f/x	43,2	1172,6	1197,6

10	" Rashid Muxammadobod " f/x	28	760,0	785,0
11	" Olimjon Ok Oltini " f/x	15	407,2	432,2
12	" Islomobod " f/x	20	542,9	567,9
13	" Azim K,ax,ramon " f/x	25	678,6	703,6
14	" Donish Ruzmat " f/x	20	542,9	567,9
15	" Tillo Akbar " f/x	26	705,7	730,7
16	" Nodira Nurali " f/x	26	705,7	730,7
17	"Raximzoda " f/x	39	1058,6	1083,6
18	" Afzal Giyos " f/x	22	597,2	622,2
19	" Diyor Dust " f/x	33	895,7	920,7
20	" Xalimtosh Istam dalasi " f/x	40	1085,8	1110,8
21	" Shofirkon Pulat Bayoz " f/x	15	407,2	432,2
22	" Muxammad Axmad " f/x	25	678,6	703,6
23	" Tutzor " f/x	22,5	610,7	635,7
24	" Tomarqa va boshqalar "	49,5	1343,6	1368,6
24	Jami:	686.8	18642.3	19242.3

“Qoratepa” nasos stansiyasi Shofirkon tumanida joylashgan bo‘lib, 2019 yilda ishga tushgan. Suvni Shimoliy Buxoro zovurdan oladi va 2022 yilda biriktirilgan 261 ga yerni sug‘orish uchun yillik 7209.5 ming m³ suvni yetkazib bergan.

Hududda bir qator qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtiruvchi xo‘jalik yurituvchi sub‘etlar faoliyat olib boradi. Jumladan, Raximbobo 97 32 ga, Jasur Jo‘ra 38 ga, Diyorbek 2018 65 ga, Shoxjaxon Firdavs Bobur 36 ga, Tutzor va Uzumzor 90 ga maydonni egallagan. Yillik limit 16641.6 ming m³ qilib belgilangan bo‘lib, 2020 yilda 12681.5 ming m³, 2021 yilda 14782.3 ming m³, 2022 yilda 16981.2 ming m³ suv yetkazib berilgan.

“Qoratepa” nasos stansiyasi iste‘molchilari

T/R	Iste‘molchilar	Birik-tirilgan maydon (ga)	Yillik limit (ming m ³)	Shundan: 2022 yil sarflangan suv miqdori (ming m ³)
1	" Raximbobo 97 " f/x	32	868,6	893,6
2	" Jasur Jo‘ra " f/x	38	1031,5	1056,5
3	" Diyorbek 2018 " f/x	65	1764,3	1789,3
4	" Shoxjaxon Firdavs Bobur " f/x	36	977,2	1002,2
5	" Tutzor va Uzumzor "	90	2442,9	2467,9
5	Jami:	261	7084,5	7209,5

Nasos stansiyaning asosiy qismlari.

Nasos stantsiyasiga nasoslarning assimilyatsiya quvurlari uchun suv olish moslamalari, nasosning o‘zi, dvigatel, dvigateldan nasosga uzatish, suvni

nasosdan suv chiqarish joyiga etkazib beradigan bosimli quvur liniyasi va boshqalar kiradi. Shunday qilib, nasos agregati tushunchasi nasosning ishlash rejimiga bog'liq bo'lgan elementlarni o'z ichiga olishi kerak.

Nasos stantsiyasiga nasos agregatlarining ba'zi elementlari, stansiya binosining o'zi, unda joylashgan mashinalar va qurilmalar uchun alohida boshqaruv punktlari va nihoyat, xizmat ko'rsatish uskunalari kiradi. Shunday qilib, nasos stantsiyasi, nasos agregatlari elementlaridan tashqari, agregatlarning boshqaruv elementlarini ham o'z ichiga oladi.

Mashinada suv ko'tarish uchun gidravlika bloki

Suv olish, nasos stantsiyasi binosini suv bilan ta'minlash, nasos stantsiyasining o'zi binosi, bosimli quvurlar va ko'tarilgan suvni qabul qilish uchun binolardan iborat bo'lgan inshootlardan iborat bo'lgan majmua mashina suv ko'tarishning gidravlik agregati deb ataladi.

Gidroelektrik inshootlar

Ko'plab nasos stantsiyalar taxminan quyidagi ketma-ketlikda joylashgan:

suv ta'minoti manbasidan suv oladigan suv olish inshooti (aks holda suv olish); suv olish joyidan nasos stantsiyasiga suvni tashish uchun bino (ochiq kanallar, quvurlar);

nasos stantsiyasi binosi oldidagi old kamera, unga suv ochiq kanal orqali etkazib berilganda; oldingi kamera - nasos stantsiyasi binosi oldidagi kanalning kengaytirilgan qismi, shu jumladan kanal va binoning konjugatsiya qiluvchi tuzilmalari;

nasos stantsiyasining binosi;

bosimli quvurlar;

quvur liniyasidan oqayotgan suvni qabul qilish uchun suv chiqarish mexanizmi (masalan, sug'orish tizimining mashina magistral kanalining bosimli havzasi).

Maqsadiga ko'ra nasos agregatlari va stantsiyalarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

meliorativ nasos qurilmalari va stantsiyalari, ular melioratsiya qilingan hududga (irrigatsiya tizimlari) suvni ko'tarish yoki melioratsiya qilingan maydondan suvni to'kish uchun mo'ljallangan (drenaj va sug'orish tizimlari); ikkinchi holda, ular chiqindi yoki drenaj suvini quyish uchun ishlatiladi;

ekinlarni purkash yo'li bilan sug'orish uchun purkagich nasos agregatlari;

ichimlik va qishloq xo'jaligining texnik ehtiyojlari uchun mo'ljallangan I va II lift nasos stantsiyalari;

chiqindi sanoat suvlarini quyish uchun kanalizatsiya nasos stantsiyalari;

sug'orish va drenaj qurilishida ishlatiladigan nasos agregatlari;

yordamchi nasos agregatlari.

XULOSA: Bugungi kunda suv tanqisiligini hisobga olgan holda. Ushbu ishda quyida keltirilgan (Chitkaron, Do'rmen, Xaydarabot, Qoratepa) nasos stantsiyalarini ishlash tamoyilari bilan tanishdik va ular 2013-2019 yillar oraliq'ida ishga tushgani va bugungi kunga kelib, jami 1978,2 ga maydonni 2022-yil hisobiga ko'ra 54845,7 ming m³ suv bilan yqin atrofdagi yer maydonlari ta'minlaganligini kuzatik. Hozirgi kunga kelib nasos stantsiyalar

zovur suvlardan yer maydonlariga suv uzatayotganini kuzatik va Qoratepa nasos stansiyasini ko'zdan kechirganimizda zovur suvlari nasos stansiyasini uzluksiz ishlagani bilan nasos agregati o'z ishchi xususiyatini yoqotayotganligini va joriy tamirlash ishlari olib borishlik keragligini ko'rdik va tamirlash ishlari olib borishni tavsiya berdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Xaydarova, F.T. Coefficient roughness of the riverbeds in conditions of regulated water flow. BIO Web of Conferences, 2022, 53, 01003 <https://doi.org/10.1051/bioconf/20225301003>
2. Ibragimov, I.A., Inomov, D.I., Ramazonov, A.I., Idiev, N.Q., Makhmudov, M.B. Calculation of river deformation under conditions of regulated flow of Amu-Darya. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1138(1), 012005. <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1138/1/012005>
3. M Mirzaev. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. Present-day state of technical water supply system "Kuyimozor" at auxiliary pump station - IOPscience 1138 (2023) 012009
4. H. M. Idiyev, M. Z. Toyirov. Buxoro shahridagi tik quduqlardan foydalanishning samaradorligini oshirish <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/4433>
5. Idiyev, H. M., Toyirov, M. Z. o'g'li. (2023). Buxoro shahridagi tik quduqlar haqida umumiy malumot va tik quduqlarni kuzatuv o'tkazish tartibi. 79–85. <https://researchedu.org/index.php/openscholar/article/view/4434>
6. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
7. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
8. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
9. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
10. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
12. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
13. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.
14. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
15. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF

- STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
16. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
19. Shodiyev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
20. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
21. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
22. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
23. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
24. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
25. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
26. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
27. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
28. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458-460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
29. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
30. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).